

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, ПЕРЕНЕСШИЕ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ**Индиаминова Гульрух Нуридиновна**

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии №3

Самаркандский Государственный медицинский университет

Хусанова Шахло Облакуловна

Клинический ординатор 1 года кафедры акушерства и гинекологии №3

Самаркандский Государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7258230>

Аннотация. Плохая гигиена полости рта во время беременности может быть связана с плохим исходом беременности, особенно у беременных, переболевших COVID-19 во время беременности, однако количество консультаций у стоматолога среди беременных женщин невелико. Методы: это было основанное на анкетировании исследование 40 женщин, которые посещали дородовую женскую консультацию в Самаркандском городском родильном комплексе №1. Результаты: Лишь 6 (15%) пациенток обращались к стоматологу при предполагаемой беременности по поводу таких жалоб, как боль в зубах и кариес (66,5%), боль, а также отек десны (33,5%). Наиболее распространенной причиной отказа от посещения стоматолога во время данной беременности было то, что визит не имел отношения к исходу беременности. После нашего консультирования 19 (47,5%) женщин согласились на консультацию стоматолога при последующих беременностях. Выводы: распространенность стоматологических консультаций во время беременности очень низкая. Беременных женщин следует поощрять к регулярным стоматологическим консультациям с консультированием по вопросам гигиены полости рта и профилактическим осмотром, включенным в рутинную дородовую помощь.

Ключевые слова: стоматологическая консультация беременных, COVID-19 во время беременности, зубная боль у беременных, уход за полостью рта у беременных.

USE OF DENTAL SERVICES BY PREGNANT WOMEN WHO RECOVERED COVID-19 DURING PREGNANCY

Abstract. Poor oral hygiene during pregnancy may be associated with poor pregnancy outcomes, especially in pregnant women who have recovered from COVID-19 during pregnancy, but the number of dental consultations among pregnant women appears to be low. Methods: This was a questionnaire-based study of 40 women who attended an antenatal clinic at Samarkand City Maternity Complex No. 1. Results: Only 6 (15%) patients consulted a dentist during a presumed pregnancy because of complaints such as pain in the teeth and caries (66.5%), pain, and swelling of the gums (33.5%). The most common reason for not visiting a dentist during a given pregnancy was that the visit was not related to the outcome of the pregnancy. After our consultation, only 19 (47.5%) agreed to see a dentist for subsequent pregnancies. Conclusions: The prevalence of dental consultations during pregnancy is very low. Pregnant women should be encouraged to have regular dental consultations, with oral health counseling and preventive check-ups included in routine prenatal care.

Key words: dental consultation for pregnant women, COVID-19 during pregnancy, toothache in pregnant women, oral care in pregnant women.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что беременность связана с различными физиологическими изменениями у женщин, которые могут включать изменения в ротовой полости. Эти изменения могут предрасполагать их к заболеваниям пародонта и другим поражениям полости рта, а перенесенный COVID-19 во время беременности может усугубить уже существующее поражение [1, 2, 3]. В целях предупреждения развития заболеваний полости рта у беременных женщин и их детей раннего возраста; плановый осмотр у стоматолога настоятельно рекомендуется как часть дородовой помощи, особенно у женщин, перенесших COVID-19 во время беременности или не за долго до наступления беременности [1, 2, 3]. Известно, что хорошее здоровье полости рта во время беременности полезно для матери и ребенка и помогает предотвратить кариес у маленьких детей [4, 5]. Побочные эффекты, связанные с COVID-19 и плохим состоянием полости рта матери, такие как заболевания пародонта, включают преждевременные роды и низкий вес при рождении [4]. Материнский кариесогенный организм может передаваться от матери к ребенку даже после родов [2, 5]. Известно, что дети женщин с плохим здоровьем полости рта во время беременности подвержены риску развития кариеса зубов, который является наиболее распространенным хроническим заболеванием во многих странах [1].

Беременные женщины чаще страдают кариесом зубов по сравнению с небеременными из-за частого употребления сладких продуктов и напитков для облегчения тошноты и рвоты; также из-за частой рвоты в первом триместре, а COVID-19 еще больше усугубляет процесс кальциевого обмена в организме у беременных [6]. Тем не менее, большинство беременных женщин не обращаются за консультацией или лечением к стоматологу из-за боязни потенциального вреда для себя или своих детей [4]. Обычно беременных женщин направляют к стоматологам только при жалобах на проблемы с зубами [4]. Считается, что поставщики медицинских услуг для женщин должны обучать беременных женщин, пропагандировать хороший уход за полостью рта и убеждать женщин в важности и безопасности ухода за полостью рта во время беременности [1, 5]. Эти вмешательства в службы гигиены полости рта могут помочь улучшить здоровье полости рта матери и ее ребенка [1]. Беременность также является временем, когда могут быть установлены образовательные и профилактические программы, поскольку беременные женщины более восприимчивы к информации о себе и здоровье своих детей, тем самым применяя передовые методы здравоохранения [3]. Из-за важности ухода за полостью рта во время беременности Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG), Американская стоматологическая ассоциация и некоторые другие организации в 2012 году выпустили согласованное заявление в качестве руководства для акушеров и стоматологов [1]. Это руководство включает в себя сбор анамнеза здоровья полости рта, осмотр полости рта на наличие проблем с полостью рта, консультирование беременных женщин по вопросам здоровья полости рта, необходимость не откладывать или избегать ухода за полостью рта во время беременности, планировать консультацию стоматолога как можно раньше и поощрять хорошее состояние полости рта. поведение в отношении здоровья во время беременности среди других руководящих принципов [1].

Хотя стоматологическая помощь рекомендуется во время беременности, было показано, что спрос на стоматологические услуги во всем мире низкий, от 27 до 53%, причем большинство из них обращаются из-за зубной боли [3].

Цель исследования: определение распространенности плановой стоматологической консультации среди беременных женщин, перенесших COVID-19 и выявление факторов, влияющих на обращение за стоматологическими услугами во время беременности.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Это было перекрестное исследование беременных женщин, посетивших дородовую женскую консультацию в Самаркандском городском родильном комплексе №1 с января 2019 года по май 2019 года. Все выбранные беременные женщины переболели COVID-19 в разных сроках данной беременности с различной степенью тяжести. Все беременные женщины, поступившие в женскую консультацию в период исследования, были последовательно включены в исследование с использованием удобного метода выборки. С помощью специального вопросника, данные были получены от участников после получения их письменного информированного согласия. Эти данные включали: социально-демографические характеристики женщин, историю обращения к стоматологу во время беременности, количество визитов респондента к стоматологу, причину обращения к стоматологу и лицо, инициировавшее визит к стоматологу. Другая запрашиваемая информация включала: причины отсутствия консультации стоматолога во время предполагаемой беременности и готовность пройти консультацию стоматолога во время последующей беременности даже после консультации. Консультация стоматолога определялась как посещение стоматолога в период предполагаемой беременности по любой причине.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 42 участников, набранных для исследования, 95,2% ($n = 40$) имели полные данные и легли в основу анализа. Остальные 4,8% ($n = 2$) участников были исключены из-за неполных данных.

Средний возраст участников составил 25,7 года. Распространенность стоматологических консультаций в этом исследовании составила 15% ($n = 6/40$). Ни у одной из участниц не было плановой профилактической стоматологической консультации при данной беременности. Все стоматологические консультации, отмеченные беременными, были связаны с проблемами со здоровьем зубов во время данной беременности.

Около 42,5% ($n = 17/40$) участников имели проблемы со здоровьем зубов во время данной беременности. Из них только около одной трети (15%, $n = 6/40$) посещали стоматолога для лечения зубов, в то время как большинство этого не делало. Большинство из тех, кто обращался за стоматологической помощью, были направлены к стоматологам акушерами-гинекологами. Наиболее частой причиной обращения к стоматологу была зубная боль.

Примечательно, что большинство участников, у которых были проблемы с зубами, не обращались за стоматологической помощью (27,5%, $n = 11/40$). Причины отказа от обращения за стоматологической помощью при беременности: ощущение, что проблема с зубами не имеет отношения к исходу беременности (65,5%), страх причинить вред ребенку (9,5%), стоимость ухода (7,5%), плотный график (8,5%) и страх перед

стоматологом (2,5%). После консультации почти две трети участниц (47,5%, $n = 19$) были готовы пройти консультацию у стоматолога во время последующих беременностей.

Участники, которые чистили зубы один раз в день, с меньшей вероятностью посещали стоматолога, чем те, кто чистил зубы дважды или чаще ($p = 0,01$). Также участники, которые меняли щетку с интервалом более трех месяцев, в три раза чаще посещали стоматолога по поводу проблем с зубами ($p < 0,01$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Распространенность стоматологических консультаций в этом исследовании составила 15%. Несмотря на то, что женщинам рекомендуется обращаться за стоматологической помощью во время беременности, а беременным, переболевшим COVID-19 еще больше важнее, исследования показали, что использование стоматологических услуг среди беременных женщин остается очень низким [4, 5]. Аналогичные исследования также показали низкий уровень обращения к стоматологу беременных женщин в диапазоне от 13,7% до 35% [1, 3, 4]. Распространенность, зарегистрированная в данном исследовании, кажется наиболее низкой и может быть отражением низкого уровня осведомленности о важности хорошей гигиены полости рта для улучшения акушерских результатов, особенно у женщин, перенесших COVID-19.

Наиболее распространенной стоматологической жалобой, которая потребовала консультации стоматолога в нашем исследовании, была зубная боль. В нашем исследовании об избыточном слюноотделении вообще не сообщалось. Причиной этого может быть то, что наши женщины считали обильное слюноотделение нормальным явлением во время беременности [6].

Хотя около одной пятой участников имели проблемы с зубами, большинство из них не обращались к стоматологам. Наиболее распространенной причиной отказа от посещения стоматолога в текущем исследовании было то, что участники думали, что это не имеет отношения к исходу их беременности, и поэтому считали, что в этом нет необходимости. Большинство женщин считают, что проблемы с полостью рта (такие как кариес, кровоточивость десен) являются частью изменений во время беременности, и это убеждение служит препятствием для консультации у стоматолога [3, 5]. Еще одной причиной необращения за стоматологическими услугами был страх причинения вреда будущему ребенку. Аналогичное исследование показало, что большинство женщин считали, что лечение зубов во время беременности может негативно сказаться на исходе их беременности [4, 6].

Среди других причин отказа от посещения стоматолога во время беременности; напряженный график и боязнь стоматологов. Эти препятствия для использования стоматологических услуг во время беременности были описаны в аналогичном исследовании [3].

Чистка зубов два раза в день была в значительной степени связана с консультацией стоматолога. Аналогичное исследование показало, что женщины, которые регулярно чистят зубы, чаще обращаются к стоматологу [1]. Это может быть связано с тем, что женщины, которые регулярно чистили зубы, вероятно, имели лучшую информацию и понимали необходимость стоматологической консультации. Женщины, которые сообщали о хорошем уходе за полостью рта, чаще проходили регулярные осмотры у стоматолога [2].

Как показало текущее исследование, менее половины женщин, которым требовалась стоматологическая консультация, действительно посещали стоматолога. Стоматологические услуги на самом деле могут использоваться недостаточно, вероятно, из-за неосведомленности беременных женщин, а также из-за других барьеров, перечисленных ранее. Может потребоваться более тесное сотрудничество между поставщиками дородовой помощи, стоматологами и другими медицинскими работниками, чтобы гарантировать, что беременным женщинам не нужно откладывать или избегать ухода за полостью рта во время беременности, консультироваться со стоматологом как можно раньше и поощрять правильное поведение в отношении гигиены полости рта во время беременности.

Ни у одного из участников нашего исследования не было плановой стоматологической консультации. Они посещали стоматолога только потому, что у них были стоматологические жалобы. Большинство из них были направлены их акушерами после жалоб на проблемы с зубами. Консультирование также необходимо, как видно из нашего исследования, где более половины согласились на консультацию стоматолога при последующих беременностях. Это консультирование должно проводиться больше акушерами в дородовой период. Это показывает, что акушерам предстоит многое сделать для улучшения здоровья полости рта беременных женщин. Дальнейшее изучение знаний и практики акушеров в отношении здоровья полости рта беременных женщин было бы полезным.

ВЫВОДЫ

Распространенность стоматологических консультаций во время беременности очень низкая. Беременных женщин следует поощрять к регулярным стоматологическим консультациям с консультированием по вопросам гигиены полости рта и профилактическим осмотром, включенным в рутинную дородовую помощь, особенно у женщин, переболевших COVID-19 во время беременности.

REFERENCES

1. Oral health care during pregnancy steering committee, 2018. Oral health care during pregnancy: Practice Guidance for Maryland Prenatal and dental providers. Baltimore MD: Maryland Department of Health, Office of Oral Health.
2. Индиаминова Г. Н. РЕЗУЛЬТАТЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЁСШИХ ИНФЕКЦИЮ COVID-19, В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ //VOLGAMEDSCIENCE. – 2021. – С. 299-301.
3. AGABABYAN L. R., INDIAMINOVA G. N. HOMILADORLIK DAVRIDA KORONAVIRUS (COVID-19) INFEKSIYASINING XUSUSIYATLARI VA PERINATAL NATIJALAR (ADABIYOTLAR SHARHI) //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2021. – Т. 6. – №. 3. – С. 19-24.
4. Furkatovna A. M. EFFECT OF VITAMIN D DICTION ON BONE MINERAL DENSITY IN MENOPAUSA WOMEN //World Bulletin of Public Health. – 2022. – Т. 7. – С. 121-123.
5. Тугизова Д. И., Джураев М. Д., Каримова М. Н. РАК ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКА

- ВЕДЕНИЯ) (Литературный Обзор) //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2021. – Т. 6. – №. 1.
6. Sharif S, Saddki N, Yusoff A. Referral of pregnant women to dentists and advice for dental visit by medical nurses. *Med J Malays*. 2016;71(5):250–5.
 7. Зокирова Н. и др. Оптимизация ведение женщин с пузырным заносом //Журнал вестник врача. – 2014. – Т. 1. – №. 01. – С. 89-93.
 8. Каримова М., Асатулаев, А., & Тугизова, Д. (2022). Оценка эффективности различных методов лечения больных с местнораспространенным раком молочной железы. *Журнал вестник врача*, 1(04), 69–70. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/doctors_herald
 9. Тугизова Д. И., Джураев М. Д., Каримова М. Н. ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ.
 10. Тугизова Д. И., Каримова М. Н., Рахимов Н. М. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 3.